

ЭТИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПСИХИАТРИИ И ПСИХОЛОГИИ

Лина Сергеевна Навицкая

магистр философии Белорусский государственный университет,
Республика Беларусь.

АННОТАЦИЯ:

В настоящее время тема искусственного интеллекта является одной из самых актуальных и востребованных. ИИ постепенно используется в медицинской практике, в частности, психиатрии и психологии. Основными формами внедрения являются удаленное консультирование пациентов, онлайн-мониторинг их состояния, а также способность ИИ осуществлять документооборот и оформлять лекарственные рецепты. При этом возникают эτικο-социальные проблемы, которые требуют своевременного разрешения: некорректность высказываний искусственного алгоритма, дискриминация пользователей, отсутствие доверия и нарушение конфиденциальности данных. Это связано, с одной стороны, с недостатком просвещения врачей и населения, с другой, – несовершенством функционирования системы ИИ.

Ключевые слова: искусственный интеллект; психическое здоровье; психологическое благополучие; эτικο-социальные проблемы искусственного интеллекта; биомедицинская этика.

ETHICAL AND SOCIAL PROBLEMS OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALGORITHMS IN PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY

Lina Sergeevna Navitskaya

Master of Philosophy Belarusian State University,
Republic of Belarus

ABSTRACT

Currently, the topic of artificial intelligence is one of the most topical and in demand. AI is gradually being used in medical practice, particularly in psychiatry and psychology. The main forms of implementation are remote counseling of patients, online

monitoring of their condition, as well as the ability of AI to carry out document management and issue drug prescriptions. At the same time, there are ethical and social problems that require timely resolution: incorrectness of statements of the artificial algorithm, discrimination of users, lack of trust and violation of data confidentiality. This is due, on the one hand, to the lack of education of doctors and the population, on the other hand, to the imperfect functioning of the AI system.

Keywords: artificial intelligence; mental health; psychological well-being; ethical and social problems of artificial intelligence; biomedical ethics.

На сегодняшний день сохранение психического здоровья и психологического благополучия как важных составляющих качества жизни человека является особо актуальным. Согласно последним проведенным исследованиям и статистическим данным, показатели психологического комфорта людей в мире значительно снижены и продолжают снижаться. ВОЗ давно установила, что масштабное распространение психических расстройств являет собой глобальный кризис современности.

Использование современных систем искусственных алгоритмов и чат-ботов представляется инновационной стратегией в развитии психологического консультирования и оказания психиатрической помощи. Их внедрение может быть продуктивным в улучшении общего психологического и психического состояния человека.

ИИ полон возможных сценариев своего развития, большая часть из которых имеет резко негативный характер. Согласно «эффекту зловещей долины», артикулированным японским ученым Масахиро Мори, роботы и искусственные механизмы способны вызывать отторжение и неприязнь со стороны людей, впервые увидевших их или же пытающихся ими воспользоваться. Это связано с психологической реакцией любого человека: то, что является незнакомым, всегда встречается с опасением либо радикально отрицается.

Постепенно в некоторых странах отношение к ИИ приобретает положительный характер, что выражается в его применении в системе здравоохранения, и в частности, в психологической помощи и в психиатрии. Тем не менее, это не исключает трудностей, с которыми сталкиваются и могут столкнуться, как пациенты, так и медицинские специалисты. Поэтому цель данной статьи – охарактеризовать этико-

социальные проблемы и преимущества использования алгоритмов ИИ в психиатрии и психологии.

В настоящее время можно говорить о становлении и развитии «цифровой психиатрии», в которой активно применяются искусственные алгоритмы и информационно-цифровые устройства, что обеспечивает равный доступ. Благодаря информационному обеспечению стало возможным удаленное консультирование и оказание помощи пациентам, что актуально для предупреждения рецидивов и непрерывного мониторинга состояния в случае, когда очная встреча невозможна. «Внедрение технологии ИИ способствует созданию более точных инструментов скрининга и моделей риска, которые позволят оценить предрасположенность или вероятность того, что у человека будут диагностированы проблемы с психическим здоровьем» [2].

Электронная система, внедренная в документооборот, способствовала ведению соответствующей документации и созданию рецептов лекарств, что, в свою очередь, минимизировало усилия врачей по заполнению бумажных протоколов и карт. В связи с этим обработка и анализ большого массива информации является свидетельством положительной деятельности ИИ.

Кроме того, ИИ позволил диагностировать те или иные психологические проблемы и расстройства пациентов по их беседам-рассказам о состоянии. В данном случае искусственный алгоритм становится как бы вторым специалистом, который может помочь в установлении диагноза, подборе медикаментов и оценке самочувствия больного. «Проведенные исследования продемонстрировали эффективность управляемых цифровых вмешательств при лечении таких расстройств, как депрессия, тревога, посттравматическое стрессовое расстройство, бессонница, расстройства пищевого поведения и зависимость от психоактивных веществ» [1, с. 7]. Эффективное применение ИИ может гарантировать пациенту предотвращение болезненного состояния или же оперативное реагирование по купированию болезненных симптомов и физических, моральных страданий.

В психологической практике особую роль играет встреча-беседа пациентов со специалистом. Терапия основывается на доверительном отношении обеих сторон и построению взаимного, открытого диалога о соответствующей проблеме пациента. Искусственные алгоритмы в данном случае также берут на себя функцию со-беседника. Так, например, англоязычные боты Woebot и Wysa все больше становятся актуальными в своем применении, более того,

согласно многочисленным опросам, обладают значительным положительным эффектом.

Также шведские специалисты разработали чат-бот Flow, который позволяет отслеживать настроение пользователя и способствует оказанию самопомощи и поддержки. Преимущество их использования заключается в том, что нет необходимости в дополнительной регистрации или трате физических сил. Боты крайне просты в использовании, и доступ к ним открыт для любого пользователя. «Искусственные психотерапевты» действительно хороши и эффективны тем, что их помощь оказывается совершенно бесплатно (в отличие от посещения платного специалиста), быстро, большому количеству людей и не требует физических усилий. основополагающие этические принципы – равный доступ, надежность, безопасность и автономия личности – являются особенно характерными для подобного рода онлайн-консультирования и применения ИИ в оказании медицинской помощи. Примечательно, что эти принципы встроены в сам ИИ.

Однако при использовании ИИ в психологии и психиатрии, как разработчики, так и пользователи сталкиваются с рядом этико-социальных проблем, к которым можно отнести:

1) *некорректность высказываний*: непредсказуемость и ошибочность действий искусственного алгоритма. Ложные советы, данные ботом, скорее могут причинить значительный вред здоровью, нежели принести благо, что представляет собой серьезную опасность;

2) *дискриминация пользователей и нарушение прав пациента*, являющиеся следствием некорректных высказываний чат-ботов в отношении пола, возраста и т.п. характеристик людей;

3) *отсутствие вербального контакта*: личная встреча позволяет специалисту проанализировать внешний вид, жесты и мимику пациента, однако чат-бот этой возможности лишен;

4) *недостаточная конфиденциальность данных*: например, в РБ до сих пор не разработаны меры по защите персональных данных пациентов. В связи с этим возникает проблема ответственности за возможное распространение персональных данных медицинского характера;

5) *отсутствие этических и законодательных мер регулирования ИИ*: ИИ развивается значительно быстрее, чем законы успевают реагировать на возникающие проблемы. На сегодняшний

день в РБ законодательных актов по регулированию деятельности с использованием ИИ нет;

б) *недоверие пациентов к ИИ*: большинство специалистов и пациентов довольно скептически настроены к применению систем искусственного интеллекта в здравоохранении. Это во многом связано с тем, что люди недостаточно информированы либо не имеют достоверных сведений о функциях ИИ.

Проблемы, связанные с деятельностью ИИ, действительно масштабны и требуют конкретных разрешений. Так, большинство специалистов полагают, что причиной данных проблем является, с одной стороны, отсутствие достаточной информированности об ИИ, а с другой, технологическое несовершенство алгоритма. Тем не менее, поставленные вопросы продолжают исследоваться, и их решение не является окончательным.

REFERENCES:

1. Иванец Н.Н., Кинкулькина М.А., Тихонова Ю.Г. Цифровые технологии в сфере психического здоровья: проблемы и перспективы. Национальное здравоохранение. 2023; 4 (2): 5–14.
2. Саху Д.П., Нараян Б., Санти Н.С. Будущее психиатрии с искусственным интеллектом: может ли союз человека и машины перевернуть парадигму? // Consortium Psychiatricum. 2023. Т.4, №3. Сокольчик В.Н., Разуванов А.И. Иерархия этических принципов использования искусственного интеллекта в медицине и здравоохранении. Исследования в цифровой экономике. 2023;1(4):48-84.
3. Сатарова, Д. Г., & Умирзакова, Н. А. (2016). Развитие глобальной этики и всеобщая декларация о биоэтике и правах человека. In *Этика и история философии* (pp. 202-207).
4. Мухамедова, З. М., Умирзакова, Н. А., & Бабаджанов, Ж. (2017). Проблема смерти мозга в исламской биоэтике. *Гуманитарный трактат*, (17), 15-18.
5. Мухамедова, З. М. (2007). *Философско-методологические основания гуманизации образования в Республике Узбекистан* (Doctoral dissertation, Автореф. дис... д-ра... филос. наук).

